

GT 1 - Universo Lúdico

WAYFINDER: uma jornada poética pelo território da inteligência artificial

Doutoranda Maria Gabriela Capper (UFF)

Mestrando Pedro Luis Alves de Souza Viana (UFF)

RESUMO

Esta comunicação apresenta o *art game* *WAYFINDER* e articula uma compreensão sobre seus aspectos conceituais, poéticos, estéticos e tecnológicos, apoiada pelo conceito de ecologia das mídias. Desenvolvido pelo artista Matt Deslauriers, *WAYFINDER* é uma experiência efêmera que utiliza de uma mistura de inteligência artificial, aprendizado de máquina e de processos generativos para explorar infinitas possibilidades de percursos pela terra da poesia. Elementos são recolhidos ao longo do caminho, gerando palavras que formam versos de um *Haikai*, evocando de forma lúdica a efemeridade da natureza como tema central. Os estudos de ecologia das mídias abordam os efeitos que o surgimento das tecnologias produz nas sociedades humanas, como a interação com as novas mídias afetam suas percepções, sentimentos e valores. Pretendemos abordar *WAYFINDER*, por tanto, como um desdobramento midiático entre a poesia, as artes (audio)visuais e as novas tecnologias, e explorar suas possibilidades no campo da educação.

Palavras-chave: jogos digitais; arte generativa; ludicidade; imersão; educação.

ABSTRACT

This paper presents the art game WAYFINDER and articulates an understanding of its conceptual, poetic, aesthetic and technological aspects, supported by the concept of media ecology. Developed by artist Matt Deslauriers, WAYFINDER is an ephemeral experience that uses a mixture of artificial intelligence, machine learning and generative processes to explore infinite possibilities of journeys through the land of poetry. Elements are collected along the way, generating words that form verses of a Haiku, evoking in a playful way the ephemerality of nature as the central theme. Media ecology studies address the effects that the emergence of technologies produce in human societies, how interaction with new media affects their perceptions, feelings and values. We intend to approach WAYFINDER, therefore, as a media unfolding between poetry, (audio)visual arts and new technologies, and explore its possibilities in the field of education.

Keywords: digital games; generative art, playfulness; immersion; education.

INTRODUÇÃO

A relação entre cinema e jogos digitais é apontada por autores como Henry Jenkins, Espen Aarseth e Lev Manovich. Ambas as mídias possuem diversos aspectos tecnológicos e estéticos que se influenciam mutuamente ao longo do tempo, desde os brinquedos óticos e experimentos da persistência retiniana, nos primórdios da animação, passando pelas experimentações no campo do cinema expandido, por Jeffrey Shaw, e finalmente chegando nas adaptações crossmídiaicas mais recentes, como *The Last Of Us* – uma série distópica da HBO baseada na franquia de jogos de videogame de mesmo nome criada por Neil Druckmann –. Nossa pesquisa parte dessa relação entre os jogos digitais e o cinema, ao apresentar o *art game WAYFINDER* e articular uma compreensão sobre seus aspectos conceituais, poéticos, estéticos e tecnológicos, apoiada pelo conceito de cinema como arqueologia e ecologia das mídias.

A grande oferta de jogos digitais equivale à demanda por eles. Nota-se como os *games* fazem parte da vida, principalmente, de jovens que se envolvem radicalmente com esse universo, e passam a habitar os mundos virtuais, assumindo as identidades de avatares e inserindo-se em ambientes cada vez mais imersivos, tornando as experiências cada vez mais reais.

Mesmo diante de tanta criatividade e de tecnologias cada vez mais sofisticadas, não há como passarem despercebidos alguns padrões técnicos, estéticos e ideológicos entre os *games* que andam circulando por aí. Sabemos que alguns filmes seguem certos padrões estabelecidos pelos grandes estúdios cinematográficos, tendo como finalidade atender ao mercado e obter lucro. Poderíamos dizer que o mesmo acontece no universo dos *games*? Em 1960, Marshall McLuhan apontou que toda tecnologia traz consigo um viés ideológico que predispõe uma visão de mundo específica, a valorização de certas coisas mais do que outras. (BRAGA, LEVISON, STRATE, 2019, p. 20). Podemos dizer que há um padrão ideológico que pouco se modifica no funcionamento dos *games*? E, quais as subjetivações envolvidas nas experiências proporcionadas pelos *games* quando conduzidas pela competitividade, pelo acúmulo de pontos, ou poderes, ou riquezas, ou pelo antagonismo, o interesse pela pulsão de morte, por confrontos, batalhas e guerras? Essas indagações nos são caras para pensar os *games* no âmbito da educação, para

entendermos quais os afetos que estão em jogo quando estamos vivendo as experiências de um personagem, assumindo um avatar e habitando uma realidade virtual.

Os *games* feitos para o uso na educação, em sua maioria são bem simplórios, pouco desafiadores. Muitos recorrem a fórmulas como: perguntas e respostas em múltipla escolha, caça-palavras, palavras-cruzadas, quase que uma transposição de mídias impressas para as digitais e para a internet. Essas são proposições pouco atraentes para os estudantes, e por isso o seu uso na educação se torna pouco eficaz. A humanidade vem sendo apresentada ao universo digital, algoritmos, inteligência artificial, processos generativos, telas e ambientes informáticos diversos. É notável o movimento de expansão da vida pelo digital, "o meio é a mensagem" (MCLUHAN, 1964). Na década de 1960, Marshall McLuhan sintetizou o impacto das estruturas tecnológicas sobre seus usos no conhecimento. O uso da informática e da internet gerou um profundo impacto na cultura contemporânea e, se por um lado a expansão dos recursos digitais pode nos causar estranhamento, por outro nos impele a desvendar esse mundo em suas novas possibilidades. Aqui, nos campos expandidos do cinema, da arte, dos *games* e da educação.

O reencontro da arte com a tecnologia e as relações estabelecidas entre os dois campos fazem comparecer na contemporaneidade uma consciência artística que instaura uma interação com a máquina, explorando suas potências, a fim de propor novas poéticas. Esse é o caso do *WAYFINDER*, uma viagem animada pela terra da poesia, um *art game* de Matt Deslauriers.

A noção de cinema expandido surgiu nos anos 60, como título da obra do artista Stan VanDerBeek, e foi extensivamente explorada e desenvolvida pelo crítico de cinema Gene Youngblood, em seu livro *Expanded Cinema* (1970). O termo visa dar conta de uma diversidade de novas formas que fundem o cinema, a arte e as novas tecnologias: formas Transcineamas (MACIEL, 2009) que se afastam das salas de exibição e aderem a outras configurações de espaço e experiência; artemídia (MACHADO, 2010) agenciamentos artísticos com a rede e as mídias eletrônicas e digitais, e os múltiplos desdobramentos contemporâneos do cinema digital expandido e das artes digitais. Como os diferentes ambientes virtuais da *game art* modificam nossas experiências e percepções sobre o mundo?

O teórico e professor Neil Postman cunhou o termo "ecologia das mídias" para designar o estudo das mídias como ambientes. O termo "ecologia" se refere ao estudo do ambiente, sua estrutura, seu funcionamento e o impacto nas pessoas. Como as novas tecnologias afetam a percepção, a compreensão, os sentimentos e os valores humanos? Essa indagação nos interessa na medida em que "as novas tecnologias alteram a estrutura dos nossos interesses, as coisas em que pensamos, alteram o carácter dos nossos símbolos, as coisas em que pensamos, e alteram a natureza da comunidade, a arena em que se desenvolvem os pensamentos" (BRAGA, LEVISON, STRATE, apud POSTMAN, 2019, p.25). Seguimos com essa indagação nos movendo.

Com grande tradição no cinema, o Canadá fomenta uma forte política pública de incentivo tanto à produção cinematográfica em diferentes formas e gêneros quanto à formação de público, futuros artistas e cineastas. Desde a sua fundação em 1939, a *National Film Board*, produtora e distribuidora pública de trabalhos audiovisuais, tem como compromisso refletir sobre a vida, as experiências e as perspectivas dos canadenses, com projetos que tocam em reflexões sobre diversidade e memória cultural. A produtora e distribuidora conta com a colaboração de cineastas e artistas, comunidades culturalmente diversas e co-produtoras em todas as regiões do Canadá, além de parceiros em outros países. Tem como política, a equidade de gênero na produção de filmes e mídia digital, vem abrindo novos caminhos para o cinema e a arte, tanto na forma quanto no conteúdo, em documentários, filmes de animação, trabalhos interativos, projetos de realidade virtual e aplicativos para dispositivos móveis, experiências imersivas e participativas, além de oferecer a possibilidade de um realizador dirigir um documentário, animação ou projeto interativo/imersivo com a produção da NFB.ca ou em coprodução nacional ou internacional.

O *WAYFINDER* está disponível gratuitamente para ser jogado *online* na plataforma da *NFB.ca*, podendo ser acionado por um computador ou um dispositivo móvel, em diferentes ambientes virtuais que interferem diretamente nas relações do participante com as imagens em movimento. Desenvolvido por Matt DesLauriers, um artista canadense que trabalha com programação criativa. Suas instalações interativas foram exibidas em eventos especiais pelo mundo. DesLauriers nos conta que aborda esse espaço não como um criador de jogos

tradicionais, mas como um artista que trabalha com código e processos generativos, tentando evocar poesia e emoção por meio da experiência on-line cotidiana do público.

Ativa em causas ambientais, a ilustradora independente Tiffany Beucher é responsável pela ilustração à mão de *WAYFINDER*. Guillaume Le Roux é *motion designer* e animador independente e se interessa especialmente por projetos voltados para questões sociais e ambientais.

WAYFINDER: ASPECTOS CONCEITUAIS, POÉTICOS, ESTÉTICOS E TECNOLÓGICOS.

WAYFINDER é um *art game* generativo, uma viagem animada pela terra da poesia, disponibilizado gratuitamente na plataforma virtual do *National Film Board of Canada*. O jogo digital possibilita uma experiência única através de um ambiente imersivo *WebGL2*, onde a composição dos elementos é criada de forma generativa, utilizando tecnologias de inteligência artificial e aprendizado de máquina, possibilitando uma vasta gama de possibilidades de composições, sendo então cada viagem vivida pelos participantes uma experiência única.

Ao iniciar o jogo, o viajante é informado, através de uma animação introdutória, que o equilíbrio da natureza está sendo ameaçado, e que as memórias da terra estão sofrendo fraturas. O *game player* recebe então a missão de encontrar os fragmentos perdidos para restaurar o equilíbrio da natureza. Ao navegar pelo ambiente virtual, uma combinação de tundra, pastos e florestas típicas do Canadá, o jogador encontra *tokens* (símbolos brilhantes representando elementos da natureza, como folhas) que ao serem coletados, formam versos de curtos poemas. Por sua vez, ao acumular três versos, um poema é formado, liberando novos elementos no espaço virtual, como lagos, animais, plantas e até mesmo novas estações, tornando-o assim, um ambiente cada vez mais enriquecido. Ao coletar todos os *tokens* e formar todos os poemas, a natureza é restaurada em uma animação de conclusão e o viajante é convidado a viver outras experiências imersivas na plataforma.

Para além da trivialidade dos enredos de múltipla escolha e de videogames com vários níveis de dificuldade, há o desenvolvimento de estruturas modulares de conteúdos

narrativos que permitam um número de permutações indeterminado, porém significativo. Outra abordagem possível implica uma elaboração algorítmica das caracterizações do conteúdo que leve à geração automática de cenários narrativos e à criação de espaços virtuais habitados por usuários que se tornem agentes e protagonistas de seu desenvolvimento narrativo (SHAW, 2009, p. 195).

O desenho sonoro é composto por uma melodia simples, formada por notas com durações longas, que emanam tranquilidade e um certo nível de imersão, principalmente quando utilizamos os fones de ouvido. A melodia, harmonizada com sons digitais de piano e sintetizador, se repete inúmeras vezes, sendo mixada com sons de ruídos da natureza que soam à medida que o avatar atravessa o espaço virtual, uma atmosfera sonora.

A experiência do viajante é efêmera e singular. Quando jogado na interface *desktop*, o usuário controla o percurso do personagem através de um *click* ininterrupto e do movimento do *mouse*. Composto em uma perspectiva isométrica, o jogo apresenta ilustrações criadas pela artista, autointitulada ilustradora ambientalista, Tiffany Beucher. A artista possui uma identidade visual facilmente composta por desenhos de traços simples e objetivos, porém ricos em texturas, reproduções digitais dos efeitos do traço analógicos do grafite e do giz. Essa estética desencadeia em uma atmosfera visual que faz alguma alusão às visualidades dos desenhos japoneses, na simulação de um ambiente natural, repleto de árvores, lagos e animais.

Suas cores, hora harmonicamente complementares, hora harmonicamente análogas, colaboram com o fluxo de sensações e emoções experienciadas durante a viagem, mesmo que de forma efêmera e sutil. No início do jogo, as cores quentes e vibrantes presentes nos elementos associados a facilidade na coleta de *tokens*, contribuem com a sensação de agilidade, enquanto em outros momentos, onde o inverno rigoroso se mostra presente através de texturas compostas por cores mais frias, associadas a raridade no surgimento de novos *tokens*, colaboram com a sensação de lentidão e solidão.

O acesso do espectador por meio de novas interfaces com o filme redefine uma situação, à qual, até então, ele podia apenas assistir. Hoje, o espectador passa a conduzir personagens por caminhos que são possibilidades, ou seja, a estrutura combinatória e probabilística das novas interfaces multiplica as versões do que antes se resumia a uma história (MACIEL, 2009, p.17).

Em *WAYFINDER*, a experiência vivida pelo viajante dentro do ambiente virtual através de seu avatar místico se diferencia do papel engessado do espectador tradicional, aciona e conduz a experiência Transcinema (MACIEL, 2009), com "uma imagem que gera ou cria uma nova construção de espaço-tempo cinematográfico, em que a presença do 'participador' (OITICICA) ativa a trama desenvolvida" (MACIEL, 2009, p.17). Nesse contexto exposto por Maciel (2009), os aspectos tecnológicos do jogo, através de suas estruturas combinatórias e probabilísticas, auxiliam a criar um sortimento de versões de narrativas, que antes, no cinema normatizado (PARENTE, 2009), eram limitadas a uma única história linear. O jogador passa a ser um agente ativo no desenvolvimento da narrativa, como uma mega-personagem (MACHADO, 2009), e ao explorar as infinitas possibilidades oferecidas através da tecnologia de construção do ambiente virtual, torna-se também uma espécie de co-criador.

Os jogos digitais criam ambientes que podem ou não ter relação com a realidade. Pode-se estar virtualmente em uma rua de qualquer cidade contemporânea ou em um castelo medieval ou no meio de uma mata, enfim, as realidades virtuais são muitas. Assim como são muitos os tempos que se cruzam, uma ação pode acontecer no tempo atual e se desdobrar para outros tempos. Há muito o que se pensar sobre esse entrelace espaço-tempo nos quais esses tipos de *games* colocam seus jogadores. Os aspectos que colaboram com a ludicidade proposta por *WAYFINDER*, como a diversão, a criatividade, o desafio, a espontaneidade e a imaginação, colaboram também com um entendimento político sobre o meio ambiente.

Diante de incêndios florestais em território canadense, alimentados pelas secas e ondas de calor sem precedentes, reflexos das mudanças climáticas globais, *WAYFINDER* se mostra como uma representação da efemeridade da natureza, apontando para a importância da preservação e do cuidado com o meio-ambiente, abrindo possibilidades para discussões entre o público da *National Film Board of Canada*. Tendo como tema principal tais questões ambientais, o *game* convida o viajante a voltar sua atenção às práticas de consciência ecológica, à crise ambiental e a interação – e integração – humana com a natureza.

Em ambos ambientes, tanto no virtual como no real, a natureza corre risco. Apesar da imponente força e grandiosidade, sua qualidade efêmera é colocada diante dos nossos olhos. A

primavera no hemisfério norte traz consigo o derretimento do gelo no solo, o que proporciona o início da temporada cada vez mais comum de incêndios, muitas vezes causados pela própria ação humana. Por estar geograficamente localizado em território propício ao aquecimento maior do que as outras regiões do mundo, o Canadá enfrenta o grande desafio de desacelerar o processo do aquecimento global, através de diversas formas de conscientização da própria população.

WAYFINDER propõe uma experiência poética em que o participante coleciona palavras, versos e poemas. A concepção e a estrutura do jogo remetem à estrutura e à poética dos *haikai*, uma forma tradicional de poesia japonesa. Quanto à estrutura, os poemas se formam em estrofes de três versos, de 5, 7 e 5 sílabas respectivamente. No *art game* analisado, os fragmentos dos versos são extraídos de uma mistura de GPT-2 AI e software de mineração de dados e, em seguida, recombinados durante o jogo de acordo com a jornada única do jogador.

OUTONO
Cansei da viagem
hoje faz quantos dias?
Vento de outono.

INVERNO
Veste geada
e se forra de vento
bebê na rua.

PRIMAVERA
Borboletas e
aves agitam voo:
nuvem de flores

VERÃO
Chuva de verão
perna de garça
então se torna curta.

(BASHŌ, *apud* FRADE, 2014)

Quanto à poética, os *haikai* tradicionais giram em torno da natureza e sua efemeridade, como podemos verificar nos versos do poeta Matsuo Bashō, que viveu no século XVII e é considerado o primeiro e o maior poeta japonês dessa forma de poesia. O termo japonês é formado por duas palavras, *hai* e *kai*, que podem ser traduzidas para jogo e harmonia, respectivamente. Percebemos que o jogo mantém um diálogo com a filosofia do *haikai*, jogo e harmonia são palavras que colaboram com a definição de *WAYFINDER*, e seu objetivo de restituir e trazer de volta o equilíbrio à natureza. Diga-se de passagem, desafio urgente para a sociedade contemporânea: perceber-se parte do ambiente e por ele zelar.

A LUDICIDADE DOS *GAMES* NA EDUCAÇÃO

Para pensarmos em transformações no campo da educação nos parece urgente refletir sobre as metodologias e didáticas empregadas nas salas de aula, as práticas pedagógicas propostas aos estudantes na Educação Básica. As transformações que tanto almejamos para a escola que acreditamos, passa por uma educação que esteja alicerçada por uma multiplicidade de ações que possam atender tanto à abordagem dos conteúdos dos diferentes campos de conhecimento quanto aos interesses dos jovens do nosso tempo. Sabemos que nem sempre isso acontece, muitas atividades pedagógicas são áridas e pouco afetam o interesse dos estudantes. Jorge Larrosa aponta para uma educação construída na relação entre a experiência e o sentido, ao afirmar que o sentido é explorado a partir do sujeito e sua abertura para ser afetado e transformado pela experiência (LARROSA, 2002). Uma experiência que, externa ao sujeito, o impacta e efetiva sentidos (LARROSA, 2002). Sendo assim, como um provocador, o educador cria experiências que possam afetar os estudantes em suas construções cognitivas e sensíveis. Com essa intenção, sondamos o campo dos *games*, por entendermos que, por se aproximarem do universo dos estudantes, podem se somar ao conjunto de práticas que visam envolvê-los com o conhecimento pela ludicidade.

Para mover mudanças no campo da metodologia de ensino na Educação Básica, algumas indagações que acompanham o cotidiano docente e que se tornaram mais agudas depois do período de isolamento durante a pandemia de covid-19, se desdobraram em reflexões mais aprofundadas. Como as novas tecnologias estão sendo utilizadas nas salas de aulas? As atividades pedagógicas propostas se servem das mídias do nosso tempo?

Sabemos que as tecnologias usadas nas salas de aula se repetem, a cultura escolar ficou engessada no uso do lápis, caderno, livro didático, quadro branco e *pilot*, ou mesmo quadro e giz. Sem dúvida as tecnologias tradicionais são importantes no processo de ensino-aprendizagem e não devem ser de modo algum descartadas, os *laptops* e os projetores também são usados como opção ao quadro ou para exibir filmes, isso quando a escola tem esses equipamentos. Mas, essas não são as únicas tecnologias que podemos dispor para uma variação da configuração tradicional de um planejamento de aula. Como percebemos, durante o isolamento na pandemia de covid-19,

muitas atividades, incluindo as aulas regulares de muitas escolas, foram transferidas para o ambiente virtual, sendo preciso que professores e estudantes se adaptassem a esse outro modo de promover aprendizagem. Dos desafios entre as janelas das plataformas surgiram interessantes estratégias com utilitários digitais com os quais conseguimos garantir criativamente o mínimo necessário para que os estudantes continuassem a se desenvolver, mesmo durante o distanciamento social. Em certa medida, aprendemos a utilizar melhor as ferramentas digitais nos processos de ensino-aprendizagem, e compreendemos o potencial do ambiente digital para a educação. É essencial tecermos um esclarecimento importante no que se refere ao ambiente digital para a educação. Não somos favoráveis à proposta de *EAD* para a Educação Básica. A ideia aqui é apontar algumas contribuições que o uso dos *games* pode trazer para as atividades pedagógicas, e conscientizar modos de habitar o ciberespaço dentro do contexto escolar presencial.

Como já foi dito antes, os *games* fazem parte da vida de muitos jovens em idade escolar, os mundos e os desafios que os jogos oferecem os envolvem de tal maneira que uma cultura em torno desse universo - a cultura *gamer* - se formou e vem se expandindo. Diante dessa realidade, indagamos como os *games* podem ser utilizados no campo da educação e como fazer com que os *games* para fins pedagógicos possam se manter atraentes e envolventes para os estudantes.

Buscando compreender como o *WAYFINDER* pode afetar - a percepção, a compreensão, os sentidos e valores humanos - com o estudo de sua estrutura, conteúdo e impacto sobre as pessoas, destacamos a ludicidade como um estado que cria abertura para um envolvimento mais significativo. O jogo instaura a ludicidade e lança o aprendizado para caminhos mais envolventes, promovendo, em diferentes níveis, o acesso ao conhecimento de modo prazeroso. Para Piaget (1978), as atividades lúdicas são fundamentais para o desenvolvimento intelectual da criança. É com a brincadeira e o jogo que a criança compreende e representa o mundo para si.

Ultrapassando o jogar, o brincar, o espontâneo, Luckesi (2006) compreende a noção de lúdico como traço essencial do comportamento humano e a ludicidade como um estado interno do sujeito que vivencia uma experiência de forma integral, em sua plenitude – associando o pensar/sentir/fazer. Pela perspectiva de Luckesi,

[...] quando estamos definindo ludicidade como um estado de consciência, onde se dá uma experiência em estado de plenitude, não estamos falando, em si, das atividades objetivas que podem ser descritas sociológica e culturalmente como atividade lúdica, como jogos ou coisa semelhante. Estamos, sim, falando do estado interno do sujeito que vivencia a experiência lúdica. Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa experiência com outros, a ludicidade é interna; a partilha e a convivência poderão oferecer-lhe, e certamente oferece, sensações do prazer da convivência, mas, ainda assim, essa sensação é interna de cada um, ainda que o grupo possa harmonizar-se nessa sensação comum; porém um grupo, como grupo, não sente, mas soma e engloba um sentimento que se torna comum; porém, em última instância, quem sente é o sujeito (LUCKESI, 2006, p. 6).

WAYFINDER é uma *web experience*, um jogo que encanta por sua ludicidade e pelo que se propõe: pensar e remediar os danos ecológicos sofridos pelo ambiente. O 'interator' (MACHADO, 2009) é levado a interagir colaborativamente jogando com a poesia. Trata-se de uma experiência com imagens em movimento, entre a poesia, a arte e as novas tecnologias, que pode ganhar desdobramentos pedagógicos muito instigantes, e acionar nos estudantes o pensar/sentir/fazer para intervir, também na realidade física, em questões ambientais, que tanto nos solicitam reflexões e ações. Proporcionado pelo estado de ludicidade, somos levados a pensar/sentir/fazer ao jogar *WAYFINDER*, nos conscientizando de nossos próprios processos e produtos cognitivos ou de qualquer aspecto relacionado a eles.

O pensar/sentir/fazer com *WAYFINDER* pode nos levar a desdobrar e complexificar questões de suma importância sobre o nosso processo de construção do conhecimento, que se amplia à medida que a nossa consciência se expande. Diante das questões ecológicas colocadas pelo jogo, uma série de outras investigações podem ser estimuladas. Por ser um tema transversal a diferentes áreas de estudos, pode-se propor, por exemplo, investigar a situação dos biomas brasileiros ou agregar a poesia aos estudos sobre a ecologia, pesquisando a forma *haikai* e a resignificando a uma poética tropical. As ideias são muitas, cabe a cada grupo, professores e estudantes, decidir o caminho a tomar a partir das provocações do *game*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *game WAYFINDER* provoca envolvimento subjetivo conduzido pela colaboração e pelo respeito à vida, que são atitudes que nos interessa intensificar, principalmente no âmbito da educação básica.

Tratando dos aspectos conceituais, estéticos, poéticos e tecnológicos do *game* foi possível compreender que sua concepção foge aos padrões encontrados tanto nos *games* criados para o entretenimento quanto nos que se destinam ao campo pedagógico. Verificamos que *WAYFINDER*, assim como outros *art games* são concebidos e construídos a partir de outras lógicas de interação e imersão que, instauradas pela arte e pela inteligência artificial produzem linhas de fuga em direções contrárias a esses padrões.

Consideramos que o *WAYFINDER* pode contribuir no campo da educação, como um dispositivo de mobilização para desenvolver projetos pedagógicos sobre a ecologia, temática relevante para a sociedade contemporânea. Entendemos que essa experiência pode afetar os estudantes pela ludicidade e pela poesia a pensar/sentir/ fazer o mundo melhor para todos.

REFERÊNCIAS

BASHÔ, Matsuo. Dez hokku (haikai). [Tradução Gustavo Frade]. In: FRADE, Gustavo. Dez poemas de Matsuo Bashô. In: *Em Tese*, Belo Horizonte, v. 20 n. 2 maio-ago. 2014, p. 137-146. Disponível em: <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/6124>> Acesso em: <04/05/2023>

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência (Tradução João Wanderley Geraldi). *Revista Brasileira de Educação*, n.19, jan/abr, 2002, p. 20-28.

LUCKESI, Cipriano. Ludicidade e atividades lúdicas: uma abordagem a partir da experiência interna. *Cipriano Luckes*. Disponível em: <www.luckesi.com.br> Acesso em: <03/2006>

MACIEL, Kátia (org.). Transcinemas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2009.

MCLUHAN, Marshall. Understanding Media: the extensions of man. Nova York: McGraw-Hill, 1964.

PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho – imagem e representação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1978.

TIFFANY BEUCHER. Disponível em: <<https://tiffanybeucher.com/about>> Acesso em: <26/05/2023>

Como citar este texto:

CAPPER, Maria G.; VIANA, Pedro L. A. S. WAYFINDER: uma jornada poética pelo território da inteligência artificial. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.